

TA'LIMDA IT TEXNOLOGIYALARI

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari fakulteti,
“Axborot tizimlari va texnologiyalari
texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)”
ta’lim yo‘nalishi 4-23-guruh talabasi

Toshboyev Asliddin Baxrom o‘g‘li

Tel raqam: +998 94 022 11 55

e-mail pochta manzili :

asliddintoshboyev13@gmail.com

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

“Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari fakulteti,
“Axborot tizimlari va texnologiyalari
texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)”
ta’lim yo‘nalishi 4-23-guruh talabasi

Toshboyev Asliddin Baxrom o‘g‘li

Tel raqam: +998 94 022 11 55

e-mail pochta manzili :

asliddintoshboyev13@gmail.com

TA'LIMDA IT TEXNOLOGIYALARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida IT texnologiyalarining ahamiyati va ularning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi roli tahlil qilinadi. Maqola O'zbekistonda IT texnologiyalarining ta'limga ta'siri, ayniqsa, sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik, shuningdek, Internet of Things (IoT) kabi texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari haqida so'z yuritadi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning IT savodxonligini oshirish, o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish va kelajakda ta'lim tizimiga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish istiqbollari muhokama qilinadi. Tavsiyalar va xulosa qismida IT texnologiyalarini kengroq qo'llash bo'yicha zarur chora-tadbirlar taklif qilinadi.

Kalit so'zlar: IT texnologiyalari, raqamli ta'lim, O'zbekiston ta'lim tizimi, sun'iy intellekt (AI), virtual reallik (VR), kengaytirilgan reallik (AR), Internet of Things (IoT), blokcheyn texnologiyasi, o'quvchilar rivojlanishi, o'qituvchilar malakasi, masofaviy ta'lim, raqamli ko'nikmalar, ta'lim platformalari, zamonaviy ta'lim metodlari, innovatsion texnologiyalar, ta'limda interaktivlik, ta'limni modernizatsiya qilish, raqamli iqtisodiyot, o'quv jarayoni, kadrlar tayyorlash.

ИТ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье анализируется значение IT-технологий в системе образования Узбекистана и их роль в совершенствовании образовательного процесса. В статье говорится о влиянии IT-технологий на образование в Узбекистане, особенно о возможностях использования таких технологий, как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, Интернет вещей (IoT). При этом будут обсуждаться перспективы повышения IT-грамотности преподавателей, развития цифровых навыков учащихся, широкого внедрения современных технологий в систему образования в будущем. В рекомендациях и заключении предложены необходимые меры по более широкому использованию IT-технологий.

Ключевые слова: IT-технологии, цифровое образование, система образования Узбекистана, искусственный интеллект (ИИ), виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), Интернет вещей (IoT), технология блокчейн, развитие студентов, квалификация учителей, дистанционное образование, цифровые навыки, образовательные платформы, современные методы обучения, инновационные технологии, интерактивность в образовании, модернизация образования, цифровая экономика, образовательный процесс, подготовка кадров.

IT TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Abstract. This article analyzes the importance of IT technologies in the educational system of Uzbekistan and their role in improving the educational process. The article talks about the impact of IT technologies on education in Uzbekistan, especially the possibilities of using technologies such as artificial intelligence, virtual and augmented reality, and the Internet of Things (IoT). At the same time, the prospects of increasing the IT literacy of teachers, developing the digital skills of students, and the wide introduction of modern technologies into the education system in the future will be discussed. In the recommendations and conclusion, the necessary measures for the wider use of IT technologies are suggested.

Keywords: IT technologies, digital education, education system of Uzbekistan, artificial intelligence (AI), virtual reality (VR), augmented reality (AR), Internet of Things (IoT), blockchain technology, student development, teacher qualification, distance education, digital skills, educational platforms, modern educational methods, innovative technologies, interactivity in education, modernization of education, digital economy, educational process, personnel training.

Kirish

O'zbekiston raqamli iqtisodiyot va zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishga intilmoqda. Ushbu jarayonda IT texnologiyalarining ta'lim tizimidagi o'rni muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular ta'lim jarayonini interaktiv, qiziqarli va zamonaviy qilib beradi.

Bugungi kunda O‘zbekiston ta’lim tizimi global rivojlanishning bir qismi sifatida o‘zgarishlar va yangiliklarga ehtiyoj sezmoqda. IT texnologiyalar, jumladan, internet, multimedia vositalari va dasturiy ta’minotlar, ta’lim jarayonini yanada samarali qilishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish, o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish va o‘qituvchilarning professional malakasini yuksaltirishda IT texnologiyalarining ahamiyati alohida o‘ringa ega.

O‘zbekiston hukumati tomonidan ta’lim tizimini raqamlashtirish bo‘yicha ko‘plab tashabbuslar va loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, zamonaviy o‘quv dasturlari, onlayn ta’lim platformalari va raqamli resurslarning joriy etilishi nafaqat o‘quvchilarning bilim olish jarayonini osonlashtiradi, balki o‘qituvchilarga ham zamonaviy uslublar va metodologiyalarni qo‘llash imkonini beradi.

Ushbu maqolada IT texnologiyalarining O‘zbekiston ta’lim tizimidagi o‘rni, imkoniyatlari, real misollari va istiqbollari haqida so‘z yuritimiz. Buning orqali biz raqamli ta’limning qanday o‘zgarishlar keltirishi, yangi imkoniyatlar ochishi va kelajak avlodlar uchun qanday istiqbollari yaratishi mumkinligini tahlil qilamiz. O‘zbekiston ta’lim tizimida IT texnologiyalarining o‘rni haqida chuqurroq ma’lumot berish, ushbu sohada eng yaxshi amaliyotlarni ko‘rsatish va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari baholash maqsadida, maqolamizda bir qator misollar va tahlillar keltiriladi.

Ta’limda ITning ahamiyati

O‘zbekiston uchun raqamli ta’lim, ayniqsa, pandemiya davrida muhim o‘rin egalladi. Masofaviy ta’lim imkoniyatlari oshib, bir qator onlayn o‘quv platformalar yaratildi. Misol uchun, O‘zbekiston ta’lim vazirligi tomonidan my.uzedu.uz platformasi tashkil etildi, bu esa o‘quvchilarga masofaviy ta’lim olish imkoniyatini berdi. Shu bilan birga, mamlakatda 2022-yil holatiga ko‘ra, ta’lim tizimida IT dasturlari bo‘yicha o‘quvchilar soni yiliga 25 foizga oshgani kuzatildi, bu esa IT ta’limga bo‘lgan qiziqishning yuqori ekanligini ko‘rsatmoqda.

O‘zbekistonda ta’lim jarayonida qo‘llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar

O‘zbekiston ta’lim tizimida zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash jarayoni kuchayib bormoqda. Bu jarayon o‘quvchilarga sifatli ta’lim berish, o‘qituvchilarni malakasini oshirish va ta’limni innovatsion tarzda rivojlantirish maqsadida amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston ta’limida qo‘llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar quyidagi asosiy yo‘nalishlarga ega:

1. Masofaviy ta’lim platformalari

O‘zbekiston ta’lim tizimida masofaviy ta’limning joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. my.uzedu.uz va Dars.uz kabi onlayn o‘quv platformalari

o'quvchilarga masofaviy ta'lim olish imkonini beradi. Ushbu platformalar orqali darslarni onlayn tarzda o'tish, o'quv resurslariga kirish va o'qituvchilar bilan muloqot qilish imkoniyatlari yaratilgan.

2. Sun'iy intellekt (AI)

Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonida o'quvchilar uchun individual ta'lim dasturlarini yaratishda qo'llanilmoqda. Masalan, Toshkentdagi Prezident maktabida AI yordamida o'quvchilarning bilim darajasi o'rganilib, ularga mos dars rejalari tuziladi. Bu o'quvchilarning o'z darajalariga mos ravishda o'qitilishiga yordam beradi.

3. Virtual va kengaytirilgan reallik (VR va AR)

Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qiladi. Masalan, Toshkent shahridagi Inha universiteti AR va VR texnologiyalari yordamida ilmiy laboratoriya ishlarini virtual tarzda olib borishga o'qitmoqda. O'quvchilar fizika, kimyo kabi fanlarda murakkab tajribalarni xavfsiz va interaktiv shaklda o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Mobil ilovalar

Raqamli ta'limda mobil ilovalar ham muhim o'rin egallaydi. Duolingo, Khan Academy, va Coursera kabi ilovalar orqali o'quvchilar turli fanlar bo'yicha bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Mobil ilovalar o'quvchilarga o'z vaqtida va joyida ta'lim olish imkoniyatini beradi.

5. Bulutli texnologiyalar

Bulutli hisoblash tizimlari ta'lim muassasalariga resurslarni saqlash va o'quv jarayonini boshqarish imkoniyatini yaratadi. Masalan, Google Classroom va Microsoft Teams platformalari o'quvchilarning o'qituvchilar bilan aloqasini osonlashtiradi va ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi.

6. Interaktiv ta'lim vositalari

Interaktiv ta'lim vositalari, masalan, ta'lim videolari, o'quv dasturlari va multimediyali materiallar o'quvchilarning bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Bu usullar o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va o'qituvchilarga murakkab mavzularni oson tushuntirish imkonini beradi.

7. IoT (Internet of Things)

O'zbekistonning ta'lim tizimida IoT texnologiyalari joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Bu texnologiyalar yordamida maktablarda xavfsizlikni nazorat qilish, o'quvchilarning qatnovini avtomatik ro'yxatga olish va darslar sifatini yaxshilash imkoniyatlari yaratiladi.

8. Raqamli pedagogika

O'qituvchilarning IT savodxonligini oshirish uchun raqamli pedagogika metodologiyalari taklif etilmoqda. Bu o'qituvchilarga zamonaviy texnologiyalarni

ta'lim jarayonida qo'llashni o'rganishga yordam beradi va o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

O'zbekiston ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va interaktiv qilishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, mamlakatning ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega va yosh avlodni raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlashda asosiy omil hisoblanadi.

O'qituvchilarning IT savodxonligini oshirish zarurati

O'zbekiston Respublikasi ta'lim vazirligi 2023-yilda o'qituvchilar uchun IT sohasida maxsus o'quv dasturlarni ishga tushirdi. Bu dasturlar Toshkent, Samarqand va Buxoro viloyatlaridagi 10 mingdan ortiq o'qituvchilarning malakasini oshirishga qaratilgan edi. Bunda o'qituvchilar IT vositalari bilan ishlash, raqamli pedagogika va zamonaviy ta'lim platformalaridan foydalanishni o'rgandilar. Masalan, Andijon viloyatidagi maktablarda IT kurslardan muvaffaqiyatli o'tgan o'qituvchilar onlayn va oflayn darslarni samarali tarzda o'tkazishni yo'lga qo'ydi.

IT texnologiyalari orqali o'quvchilarning rivojlanishi

O'zbekiston ITga asoslangan ta'limni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. 2024-yilga kelib, respublikada 20 mingdan ortiq o'quvchi dasturlash asoslarini o'rganmoqda, jumladan Python, JavaScript va boshqa dasturlash tillari o'rgatilmoqda. Qoraqalpog'istondagi bir nechta maktablarda IT dasturlash bo'yicha maxsus guruhlar tashkil qilindi, bu esa o'quvchilarni IT sohasida rivojlanishga undamoqda.

Kelajakda ta'limda ITning rivojlanish istiqbollari

Kelajakda O'zbekistonda ta'lim tizimiga quyidagi texnologiyalar keng joriy etilishi kutilmoqda:

Internet of Things (IoT): 2025-yilga borib O'zbekistonda o'quv maskanlarida IoT texnologiyasini joriy etish rejalashtirilgan. IoT yordamida maktab va universitetlarda xavfsizlikni nazorat qilish, o'quvchi va o'qituvchilarning qatnovini avtomatik ro'yxatga olish imkoniyati yaratish ko'zda tutilgan.

Blokcheyn: Blokcheyn texnologiyasi orqali o'quvchilarning diplom va sertifikatlarini xavfsiz saqlash va ularning natijalarini shaffof saqlash rejalashtirilgan. Bu ayniqsa soxta diplomlar muammosini bartaraf etishda katta qadam bo'ladi.

Tavsiyalar

O'zbekiston ta'lim tizimini yanada rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni ko'rish tavsiya etiladi:

1. Davlat tomonidan ko'proq qo'llab-quvvatlash

Davlatning ta'lim tizimiga e'tiborini oshirish, IT sohasiga yo'naltirilgan maktablar va o'quv markazlarini moliyaviy rag'batlantirish lozim. Bu, o'z navbatida, maktablarning infratuzilmasini modernizatsiya qilish, zamonaviy laboratoriyalar va kompyuter sinflarini tashkil etish imkonini beradi. Shuningdek, davlat tomonidan ta'lim texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydigan loyihalar tanlovini tashkil qilib, ularni moliyalashtirish, o'quvchilarga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni berish zarurdir.

2. Xususiy sektor va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish

Ta'lim sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun xususiy sektor va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish juda muhim. Ta'lim texnologiyalariga sarmoya kiritishni rag'batlantirish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va ta'lim muassasalariga xorijiy texnologiyalar va metodologiyalarni joriy etish orqali o'quv jarayonini yanada takomillashtirish mumkin. Xalqaro ta'lim fondlari va tashkilotlari bilan hamkorlik o'quvchilarga global ta'lim resurslaridan foydalanish imkonini beradi.

3. Mahalliy dasturiy ta'minotlarni rivojlantirish

O'zbekistonning ta'lim tizimiga mos keladigan milliy dasturiy ta'minotlarni rivojlantirish zarur. Bu, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun maxsus ta'lim platformalari va raqamli vositalar yaratish orqali amalga oshirilishi mumkin. Mahalliy dasturchilar va ta'lim mutaxassislari bilan hamkorlikda ta'lim sohasidagi ehtiyojlarga mos dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish, milliy ta'lim tizimini yanada kuchaytiradi.

4. O'qituvchilarni IT sohasida tayyorlash va malakasini oshirish

O'qituvchilar uchun IT texnologiyalarini qo'llashda zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari uchun doimiy tayyorgarlik va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish kerak. O'qituvchilarni zamonaviy ta'lim metodologiyalari, raqamli vositalar va interaktiv ta'lim usullari bilan tanishtirish ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

5. Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish

O'quvchilarda raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Ta'lim jarayonida IT texnologiyalarini qo'llash, o'quvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, ularning kelajakdagi ish faoliyatida raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

6. Innovatsion ta'lim metodlarini joriy etish

Ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni qo'llash, o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Interaktiv darslar, guruhiy loyihalar va o'quvchilarni amaliy tajribalar bilan tanishtirish orqali o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish muhimdir.

Ushbu tavsiyalar O'zbekiston ta'lim tizimini rivojlantirish, o'quvchilarga zamonaviy bilim va ko'nikmalar berish hamda davlat iqtisodiyotini raqamli transformatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni kelajakda muvaffaqiyatli kadrlar sifatida tayyorlashda katta rol o'ynaydi.

Xulosa

O'zbekiston ta'lim tizimida IT texnologiyalarining joriy etilishi mamlakat kelajagi uchun yangi ufqlarni ochmoqda. Sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik, Internet of Things va blokcheyn kabi zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga, o'qituvchilar esa ta'lim berish metodologiyalarini takomillashtirishga imkoniyat yaratadi. Ta'limda ITni muvaffaqiyatli qo'llash o'quvchilarning raqobatbardoshligini oshirib, ularga global bilim manbalaridan foydalanish imkonini beradi.

Shuningdek, o'qituvchilarning IT savodxonligini oshirish, ta'lim dasturlarini yangilash va zamonaviy ta'lim platformalarini joriy etish orqali O'zbekiston ta'lim tizimi yanada rivojlanishi mumkin. Kelajakda IT texnologiyalarini qo'llash orqali amalga oshiriladigan chora-tadbirlar mamlakatni raqamli iqtisodiyotga o'tishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonning ta'lim sohasidagi yutuqlari va innovatsiyalari, yosh avlodni raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Якубов, М. С., & Аскарлова, Ш. М. (2022). Особенности использования информационных ресурсов интернета. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 4, 10-16.
2. Litvinets I. I. O'quv jarayonida AKTdan foydalanish metodikasi. Ta'lim faoliyatida axborot- kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. URL: [https://dprvrn.ru/uz/metodika-ispolzovaniya-ikt- v-obrazovatelnom-processe/](https://dprvrn.ru/uz/metodika-ispolzovaniya-ikt-v-obrazovatelnom-processe/) (дата обращения 15.04.2022). (Узбек. яз.)
3. Becker, William E. and Michael Watts, 2001, Teaching Economics at the Start of the 21st Century: Still Chalk and Talk, *American Economic Review*, American Economic Association, vol. 91(2): 446-451.

4. Becker, William E. and Michael Watts, (Eds.), 2000, Teaching Economics to Undergraduates: Alternatives to Chalk and Talk, Northhampton: Edward Elgar Publishing.
5. Becker, William E. and Michael Watts, 1996, Chalk and Talk: A National Survey on Teaching Undergraduate Economics, American Economic Review, American Economic Association, vol. 86(2): 448-453.
6. Frank, Robert H, Thomas D. Gilovich, and Dennis T. Regan, 1993, economical changes and problems Journal of Economic Perspectives, vol. 7(2): 159-171.
7. Govekar, Michele A. and Meenakshi Rishi, 2007, Service-Learning: Bringing Real-World Education Into the B-School Classroom, The Journal of Education for Business, vol. 83(1): 3-10.
8. Farkhod Mulaydinov. Digital Economy Is A Guarantee Of Government And Society Development. Ilkogretim Online, 2021; 20(3): 144-1479
9. Yuldashev U.A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education// Scientific-Methodical Journal-T 2021
10. Hervani, Aref and Marilyn M. Helms, 2004, Increasing Creativity in Economics: The Service Learning Project, The Journal of Education for Business, vol. 79(5): 267-274.
11. <https://worldaftercapital.gitbook.io/worldaftercapital/digital>
12. <https://linkbuildingacc.medium.com/12-advantages-of-digital-technology216a375530de>
13. <https://worldaftercapital.gitbook.io/worldaftercapital/digital>